

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396432>

УДК 330.173.34

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ

Я.О. Машина,

студент 6 курса, напр. «Экономическая безопасность экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности»

Н.В. Кудреватых,

к.э.н., доц.,

КузГТУ,

г. Прокопьевск

Аннотация: Целью статьи являлось изучение такого экономического явления как теневая экономика. Методом сбора информации и анализа были определены основные виды теневой деятельности, признаки, причины и выявлены методы борьбы с «тенью» в России. Теневая экономика – это сокрытие доходов, неуплата налогов, контрабанда, наркобизнес, фиктивные финансовые операции. Доходы от этих видов деятельности поистине грандиозны. Те действия, которые пресекаются правоохранительными органами, являются лишь вершиной гигантского айсберга, определить размеры которого никому не под силу.

Ключевые слова: теневая экономика, сокрытие доходов, теневой бизнес, налоговая нагрузка

SHADOW ECONOMY AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF STATES

Ya.O. Mashina,

6th year student, direction "Economic security economic and legal support
of economic security"

N.V. Kudrevatykh,

Candidate of Economics, Associate Professor,

KuzGTU,

Prokopyevsk

Annotation: The purpose of the article was to study such an economic phenomenon as the shadow economy. By the method of collecting information and analysis, the main types of shadow activity, signs, causes were identified and methods of combating the "shadow" in Russia were identified. The shadow economy is the concealment of income, tax evasion, smuggling, drug trafficking, fictitious financial transactions. The income from these activities is truly enormous. Those actions that are suppressed by law enforcement agencies are only the tip of a giant iceberg, the size of which no one can determine.

Keywords: shadow economy, concealment of income, shadow business, tax burden

Проблема теневой экономики охватила все сферы жизнедеятельности современного общества и сегодня является существенной угрозой для каждого государства. Теневая экономика была, есть и, по-видимому, будет существовать во всех странах с рыночной структурой экономики [1-3]. Масштабы ее могут различаться, но ни одной из стран в мире не удалось избавиться от нее совсем. Это все равно, что преступность: масштабы явления можно уменьшить, но ликвидировать вовсе – невозможно.

Согласно проведенным в разных странах опросам, большая часть граждан осведомлена о существовании теневой экономики, которую они воспринимают как негативное явление. Более 80% респондентов выступают против и будут поощрять диалог с правительствами для конкретных действий против этого явления.

Большинство опрошенных понимают, что теневая экономика истощает средства, выделяемые государством на общественные услуги, такие как образование, система здравоохранения или дорожно-транспортная инфраструктура.

Средний размер скрытой экономики в мире составляет 31,9 % ВВП. Из 158 проанализированных стран наибольшая доля теневой экономики существует в Зимбабве – 60,6 % и в Боливии – 62,3 % ВВП. Самые низкие показатели этой экономики у Австрии – 8,9 % ВВП и Швейцарии – 7,2 % ВВП [3-6].

Чтобы эффективно распределять ресурсы, государству важно иметь информацию о масштабах теневой экономики, деятельности, связанной с этими процессами, вовлеченных людях, а также частоте нарушений. Очень сложно измерить и проанализировать подпольную экономическую деятельность, включая товары и рабочую силу, в контексте, когда лица, участвующие в ней, не желают быть идентифицированными.

На рисунке 1 представлена динамика удельного веса занятых в неформальном секторе в общей численности занятых в России, в %.

Рисунок 1 – Динамика удельного веса занятых в неформальном секторе в общей численности занятых в России, в %

Данные рисунка 1 показывают, что процент занятых в теневой экономике находится в границах двух процентов. Самый низкий уровень был в 2016 году – 19,7 %, а самый высокий в 2019 году – 21,2 %. Дело в том, что в 2019 году экономика нашей страны выходила из состояния спада производства, а также наблюдалось замедление

темпов экономического роста. В тот период количество занятых в теневом секторе составляло 15,4 млн. человек [1-6]. Но мы видим, что уже в 2020 году произошла стабилизация показателя, и вернулся в изначальное положение – 19,8 %, как и в 2016 году. В дальнейшем удельный вес снова начал расти, и уже в 2021 году составил 20,6 млн. человек, что составляет 21,3 % от общего числа занятых в России.

На увеличение доли теневого сектора в российской экономике оказывают влияние следующие факторы:

- 1) финансово-экономические (несовершенства в системе налогов, присвоение себе бюджетных средств);
- 2) правовые (лоббирование законопроектов, изъятия в законодательной системе, коррупция среди ветвей государственной власти);
- 3) административные (затруднительность бюрократических процедур и их малая результативность, недостаточная развитость института обращения граждан).

Существенно меньше экономических преступлений происходит в городах-мегаполисах, которые обеспечены предложениями рабочих мест. Проанализируем количество преступлений в сфере экономики за период 2020 – 2021 годы (табл. 1).

Таблица 1 – Количество преступлений, выявленных в сфере экономики в России за период 2019-2020 гг.

Виды преступлений экономической направленности	Период, год	
	2020 г	2021 г.
Всего	104927	87943
Налоговые	4503	4216
Коррупционной направленности	30991	26311
Экологических	22230	16905
Террористического характера	1806	1851
Экстремистской направленности	585	651
Связанных с оборонно-промышленным комплексом	784	782
Совершенных в особо крупном размере либо сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере	39235	28846
Совершенных в крупном (значительном) размере либо причинивших крупный (значительный) ущерб	708351	578053

Виды преступлений экономической направленности	Период, год	
	2020 г	2021 г.
Связанных с незаконным оборотом:		
Наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ	190197	144540

Данные таблицы 2 показывают, что в 2021 г. по сравнению с 2020 г., количество преступлений в экономической сфере в России снизилось на 16,2 %. При этом, преступления террористического характера и экстремистской направленности выросли соответственно на 2,5 и 11,3 процентов. Наибольшую тенденцию к снижению показали следующие виды: незаконный оборот оружия – 27,6 %, правонарушения, совершенные в особо крупном размере либо сопряженных извлечением дохода в особо крупном размере – 26,5 %, а также коррупционной направленности – 15,1 % и др.

Самое низкое количество преступлений, связанных с оборонно-промышленным комплексом – 0,26 процента [5-9].

Ведутся споры относительно определения теневой экономики, способа проведения оценок, а также использования этих оценок в экономике. Однако есть много признаков того, что глобальная теневая экономика растет, но недостаточно известно о масштабах и развитии этого типа экономики в странах с развивающейся экономикой Восточной Европы и Центральной Азии.

Другими факторами, влияющими на уровень теневой экономики, являются:

- государственный контроль над коррупцией;
- эффективность правительства (качество государственных услуг, качество социальных услуг);
- способность органов государственной власти эффективно регулировать экономическими процессами, с тем чтобы благотворно повлиять на развитие частного предпринимательства.

Можно добавить еще один фактор. Дело в том, что, не имея надлежащего качества государственных услуг, особенно здравоохранения и образования, уровень соблюдения законов крайне низок, а мотивация уклонения от налогов очень высока. Необходимо определить те образовательные мероприятия, с помощью которых можно

повысить осведомленность граждан об их роли в ограничении теневой экономики.

Регулирование рынка труда также является существенным фактором для измерения скрытой экономики.

Электронные платежи являются особенно эффективным средством платежа в борьбе с этим явлением, поскольку потребители уже пользуются ими и считают их быстрыми, удобными и безопасными.

Высокий уровень осведомленности о существовании теневой экономики повышает уровень ожиданий государства в отношении борьбы с такими явлениями.

В настоящий момент в Российской Федерации показатель неформального сектора находится на достаточно высоком уровне. Но в то же время наблюдается снижение числа совершаемых преступлений в сфере экономики, что говорит об эффективности предпринимаемых мер государством.

Неформальный сектор экономики, сочетая в себе элементы преступности и коррупции, является опасностью для каждого государства. Целиком справиться с этим вопросом не представляется возможным, однако даже слаборазвитые государства могут значительно уменьшить долю теневого сектора в экономике.

Таким образом можно сделать вывод о том, что фактически невозможно охватить все проблемы, связанные с теневой экономикой. Приведенная информация представляет собой лишь средний обзор масштабов теневой экономики, но даже эти данные позволяют понять, насколько сильно она воздействует на экономическую безопасность государства.

Список литературы

[1] Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учебное пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. // 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2022. 538 с

[2] Гарышинова А.Р. Теневая экономика как угроза экономической безопасности РФ / А.Р. Гарышинова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2022. № 17 (412). 83-88 с.

[3] Гираев В.К. Теневая экономика: проблемы легализации и налогообложения: монография / В.К. Гираев. – Махачкала: Алеф, 2020. 161 с.

[4] Макарова Л.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства: учебное пособие / Л.И. Макарова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский государственный университет", Факультет заочного и дистанционного обучения. – Челябинск: Изд-во Челябинского гос. ун-та, 2022. 161 с.

[5] Санинский Р.А. Теневая экономика как угроза национальной и международной экономической безопасности: Современное состояние, направления противодействия // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2020. № 3 (51). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tenevaya-ekonomika-kak-ugroza-natsionalnoy-imezhhdunarodnoy-ekonomicheskoy-bezopasnosti-sovremennoe-sostoyanie-napravleniya>. (дата обращения: 20.09.2022).

[6] Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.cbr.ru>. (дата обращения: 20.09.2022).

[7] Официальный сайт федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru>. (дата обращения: 20.09.2022).

[8] Статистический сборник «Состояние преступности в России / Ежемесячный сборник Генеральной прокуратуры Российской Федерации – 2022. 108 с.

[9] Теневая экономика. – 2021. 2021. Т. 5. № 4. – 2021. [11], 250-349, [3] с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Avdiyskiy V.I. Shadow economy and economic security of the state: textbook / V.I. Avdisky, V.A. Dadalko, N.G. Sinyavsky. // 3rd ed., revised. and additional – Moscow: INFRA-M, 2022. 538 p.

[2] Garyshinova A.R. Shadow economy as a threat to the economic security of the Russian Federation / A.R. Garyshinov. – Text: direct // Young scientist. – 2022. No. 17 (412). 83-88 p.

[3] Giraev V.K. Shadow economy: problems of legalization and taxation: monograph / V.K. Giraev. – Makhachkala: Aleph, 2020. 161 p.

[4] Makarova L.I. Shadow economy and economic security of the state: textbook / L.I. Makarova; Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Chelyabinsk State University", Faculty of Correspondence and Distance Learning. – Chelyabinsk: Publishing House of the Chelyabinsk State. un-ta, 2022. 161 p.

[5] Saninsky R.A. Shadow economy as a threat to national and international economic security: Current state, directions of counteraction // Legal science and practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2020. No. 3 (51). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tenevaya-ekonomika-kak-ugroza-natsionalnoy-imezhdunarodnoy-ekonomicheskoy-bezopasnosti-sovremennoe-sostoyanie-napravleniya>. (date of access: 20.09.2022).

[6] Official website of the Bank of Russia [Electronic resource]. – URL: <https://www.cbr.ru>. (date of access: 20.09.2022).

[7] Official website of the Federal State Statistics Service [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru>. (date of access: 20.09.2022).

[8] Statistical collection “The state of crime in Russia / Monthly collection of the General Prosecutor's Office of the Russian Federation – 2022. 108 p.

[9] Shadow economy. – 2021. 2021. V. 5. No. 4. – 2021. [11], 250-349, [3] p.

© Я.О. Машина, Н.В. Кудреватых, 2022

Поступила в редакцию 11.11.2022

Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Машина Я.О., Кудреватых Н.В. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государств // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 150-157. URL: <https://ip-journal.ru/>